

Novo modelo

Bizagi Modeler

Índice

NOVO MODELO	1
BIZAGI MODELER	1
1 DEFINIÇÃO DA UNIDADE-CASO	3
2 MAPEAMENTO GERAL DA PESQUISA	5
3 MÉTODO DE REVISÃO NARRATIVA DE LITERATURA.....	7
4 OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE ARTIFICIAL	10
5 PROCESSAMENTO TÉCNICO	12
6 PROCESSO DE CATALOGAÇÃO DESCRITIVA	14
7 PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO	16
8 PROCESSO DE INDEXAÇÃO	18
9 PROPOSTA DE ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO MANUAL	20

1 DEFINIÇÃO DA UNIDADE-CASO

Versão:

1.0

Autor:

Lilian

2 MAPEAMENTO GERAL DA PESQUISA

Versão:

1.0

Autor:

Lilian

3 MÉTODO DE REVISÃO NARRATIVA DE LITERATURA

Versão:

1.0

Autor:

Lilian

4 OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE ARTIFICIAL

Versão:

1.0

Autor:

Lilian

5 PROCESSAMENTO TÉCNICO

Powered by
bizagi
Modeler

Versão:

1.0

Autor:

Lilian

6 PROCESSO DE CATALOGAÇÃO DESCRITIVA

Versão:

1.0

Autor:

Lilian

7 PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO

Powered by
bizogit
Modeler

Versão:

1.0

Autor:

Lilian

8 PROCESSO DE INDEXAÇÃO

Powered by
bizagi
Modeler

Versão:

1.0

Autor:

Lilian

9 PROPOSTA DE ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO MANUAL

Versão:

1.0

Autor:

Lilian